

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14787151>

DAVLATIMIZ QOMUSIDA UMUMINSONIY QADRIYATLAR

Samandarova Muqaddas Sultonovna

Magistr talabasi, Uchtepa tumani 287-maktab

samandarovamuqaddas1@gmail.com

Ilmiy rahbari: **Yuldashev Akmal Gulamjanovich**

filologiya fanlari doktori, dotsent

ANNOTATSIYA

Maqola O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasidagi oxirgi o'zgarishlar tadqiqiga bag'ishlanadi. Ushbu maqola O'zbekiston respublikasining Davlat Qomusining ahamiyati, uning tarixiy evolyusiyasi, vazifasi undagi o'zgarishlar va bu o'zgarishlarning fuqarolarning ijtimoiy, iqtisodiy hayotidagi o'rni haqida ma'lumot beradi. Maqolada davlat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatning muvozanatini ko'rsatuvchi konstitutsiyadagi qonun qoidalar tadqiq qilinadi. Davlatimiz Qomusi umuminsoniy qadriyatlarni ustivorligini ta'munlovchi me'yorlar va normalar ko'rib chiqiladi.

***Kalit so'zlar:** Konstitutsiya, qadriyat tushunchasi, umuminsoniy, modda, davlat, fuqaro.*

Kirish qismi

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi- Davlatning asosiy qonuni hisoblanib, undagi tamoyillar jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Bu normativ xujjat davlatning huquqiy va siyosiy asosining tamal toshi bo'lib xizmat qiladi va jamiyatni boshqaradigan tamoyillar, qadriyatlar va intilishlarni o'zida mujassam etadi. Unung

tamoyillari davlatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Konstitutsiya xalqimiz birdamligining dalili bo‘lib, har bir fuqaroning imkoniyatlari, majburiyatlarini o‘zida aks ettiruvchi va huquqlarini himoya qiluvchi muhim xujjatdir. Konstitutsiya qabul qilingan kundan boshlab jamiyatning tarixiy sharoiti va madaniyatining o‘ziga xosligini gavdalantiradi.

Metod

Ushbu maqolada konstitutsiyamizdagi yangi o‘zgarishlarining bugungi kundagi, davlat boshqaruvidagi ahamiyatini va unda umuminsoniy qadriyatlarning ustivorligini ta‘minlovchi me‘yorlarni qiyosiy tahlil asosida o‘rganamiz. Bu ijtimoiy normalarni xorijiy davlatlar konstitutsiyasi bilan davlatimiz qomusimizni solishtirgan holda ko‘rib chiqamiz.

Asosiy qism

Ma‘lumki, Ozbekiston Respublikasi mustaqillikdan so‘ng 1992 yil 8-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Davlatimiz qomusi hozirgi glaballashayotgan davrda davlat rivoji va barqarorlikni ta‘minlovchi qurol bo‘lib xizmat qilmoqda. Unda nafaqat milliy qadriyatlar balki, umuminsoniy qadriyatlar mujassamdir. Qadriyat-voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy axloqiy, madaniy ma‘naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llanadigan tushunchadir. Qadriyatlar nazariyasi XIX asrda insonlarning an‘anaviy madaniyatdan shaxsiy madaniyatga o‘tish jarayoni boshlangan paytda paydo bo‘lgan. Shunisi ravshanki, qadriyatlarsiz hech qanday jamiyat mavjud bo‘la olmaydi. Qadriyatlar insonning hayot mazmuni va maqsadlari, jamiyatdagi hatti-harakatlari, jamiyat ideallarida aks etadi. Vaholanki, bu qadriyatni qa‘bul qilish yoki qilmaslik har bir shaxsning o‘z xohishiga bog‘liq. Umuminsoniy qadriyatlarga hayot, erkinlik, ilm, sog‘lik, insonparvarlik kabilar kiradi. Bu qadriyatlar avloddan avlodga o‘tib kelgan va ular insonlarning farovonligiga xizmat qilib kelmoqda. Ma‘lumki, Konstitutsiyamizga bir necha marta o‘zgarishlar kiritildi. Eng oxirgi o‘zgarish 2024 yil 30-aprelda kiritilgan. Undagi asosiy o‘zgarishlardan biri insonparvarlik va ilm kabi universal

qadriyatlarning ustivorligini ta'minlaydi. Bunday o'zgarishlardan biri o'qituvchilarning alohida e'tirof etilishidir.

“O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.”

Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi” Konstitutsiyada o'qituvchilar bilan teng ravishda tilga olingan huquq sohasi vakillaridir. Boshqa moddalarda faqat sohalar tilga olingan. Shundan ko'rinib turibdiki, ilm ahlini himoya qilish asosiy qonunimizga kiritilishi Davlatimizda limning naqadar yuksak qadriyat ekanligini ko'rsatadi. Bunday o'zgarishlar ilmning rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi.

Davlatning kelajagi yoshlarning qay darajada ilmi ekanligi bilan bog'liq. Shuning uchun ham ta'lim tizimini rivojlantirish masalasiga ko'p davlatlarda alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim sifatini oshirish- davlatimizda dastlabki vazifalardan biridir. Bu sohada ko'plab muammolar mavjud. Ba'zi muammolarning ildini olish va hal qilish yoki muhim jihatlarini mustahkamlash Konstitutsiya orqali amalga oshiriladi.

Shuningdek, Konstitutsiyada birinchi marta inklyuziv ta'lim uchun sharoit yaratishga oid normaning belgilanganligi alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalalar uchun ularning ta'lim ularning aqliy va jismoniy rivojlanishini hisobga olgan holda tashkil qilinishi, ta'lim jarayonida ularni kamsitishga yo'l qo'yilmasligi, ularning tengligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 51-moddasi “Fuqarolar davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma'lumot olishga haqli. Oliy ta'lim huquqlariga oid xujjatlarda qayd etilgan ta'lim olish va berishda inklyuziv, tenglik asosida o'qitishni joriy etish ko'rsatib qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019 yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha yilgacha rivojlantirish

konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida " Farmoni imzolandi. Bu Farmon yuqoridagi fikrlarni izchillik bilan amalga oshirish yo'llarini ko'rsatib bergan.

Bugungi kundagi dolzarb muammolardan jamiyat uchun universal qadriyatga aylangan sog'liq muammosidir. Shu bois davlatda tibbiyot xizmatining sifatli bo'lishi ahamiyatlidir. Fuqarolarning zaruriyati tug'ilganda tibbiyot xizmati uchun davlatga suyuq olishi juda muhimdir. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolar davlat hisobidan tibbiy yordam olishga haqli ekanligi belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaning 48-moddasida "Har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordami kafolatgan"

Shuni ta'kidlash joizki, sog'liqni saqlashning davlat byudjetidan moliyalashtirilishi Kovid 19 pandemiyasi yillarida infeksiya tarqalishini oldini olish va kasallikka chalinganlarni davolash, kasallanish xavfini kamaytirish hamda bemorlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatish uchun davlat byudjeti hisobidan ixtisoslashgan tibbiyot majmualari barpoetildi. Tibbiy xizmatning tekinligi o'sha yillarda aholi uchun sezilarli darajada manfaatli bo'ldi.

Yevropaning eng rivojlangan davlatlaridan biri bo'lgan Germaniya, Shvetsiya, Fransiya davlatlari konstitutsiyasida ham sog'liqni saqlash tizimi davlat zimmasiga yuklatilgan, unda har bir fuqaroga sifatli tibbiy yordam ko'rsatish talabi mavjud.

Vaholanki, Braziliya, Amerika, Kanada kabi davlatlar konstitutsiyasida sog'liqni saqlash yoki tibbiy xizmat to'g'risida to'g'ridan to'g'ri aniq bandlar ko'rsatilmagan, xususan Braziliyada bu huquqning amalga oshirilishi ba'zida muammolar keltirib chiqaradi. Bu davlatda sog'liqni saqlash turli manbalar hisobidan moliyalashtiriladi-daromad solig'iq, ko'chmas mulk, uy xo'jaliklari tomonidan to'lanadigan to'lovlar. Moliyalashtirishning oxirgi shakllari uy xo'jaliklarini qashshoqlikka olib keladi degan taxminlar mavjud.

Yuqoridagilardan tashqari konstitutsiyamiz normalari ekologik munosabatlarni tartibga solinishi bilan ham e'tirofga loyiq va ahamiyatlidir. Shu o'rinda amerikalik huquqshunolar O'zbekiston Konstitutsiyasini ekologiya huquqi normalari

shakllanadigan huquqiy tizim uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi "bilvosita manba" sifatida ta'riflaydilar. AQShning ekologik qonunchilikni ishlab chiqishda hisobga olish muhim bo'lgan konstitutsiya normalarning barchasini 3 guruhga ajratish mumkin. 1) atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish sohasida huquqiy tartibga solishni amalga oshirish bo'yicha Kongress vakolatlarini belgilovchi normalar; 2) ushbu vakolatni chegaralovchi normalar; 3) atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini huquqiy tartibga solishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan fuqarolarning huquqlariga oid normalar. AQSh ekologik qonunchiligida konstitutsiyaviy qoidalarda sud sharhi muhim va asosiy rol o'ynaydi.

AQSh Konstitutsiyasidan farqli ravishda Davlatimiz konstitutsiyasida ijtimoiy siyosiy tuzdagi normalar bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi me'yorlar ham mavjud.

Bu me'yorlar xorijiy davlatlarda turlicha bo'lib, xususan Vengriya konstitutsiyasining 8-moddasida, Ruminiya konstitutsiyasining 12-moddasida tabiiy ob'yektlar va resurslar davlatning mutlaq huquqi belgilangan. Italiya Konstitutsiyasining 9-moddasida quyidagicha ta'kidlanadi: "Respublika mamlakat tabiatini muhofaza qiladi". Hindistonda atrof muhitni muhofazasi har bir Hindiston fuqarosi burchi hisoblanadi.

Tuli davlat konstitutsiyalarida atrof muhitni asrash universal qadriyat sanalganligi bois, ularning normativ huquqiy xujjatlarda belgilangan

Bundan tashqari davlatimiz qomusida erkinlik, insonparvarlik, yuksak qadriyat sifatida namoyon bo'ladi. Davlatimiz qomusidagi normalar bu qadriyatlarni ustun qo'yilishiga imkon beradi va ta'minlaydi.

Masalan: 25-modda "Yashash huquqi har bir insonning huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi"

Dunyoning ko'pgina davlatlarida yashash huquqi umuminsoniy qadriyat sifatida ularning Konstitutsiyaviy normalarida mavjud. Armaniston, Kanada, Germaniya, Fransiya, Italiya, Shvetsiya, Avstraliya kabi davlatlarda o'lim jazosi bekor qilingan.

Natijalar:

Tadqiqot natijasida shuni ta'kidlash joizki, Davlatimiz qomusida umuminsoniy qadriyat g'oyalari ilgari surulgan. Bu qadriyatlar aksariyat xalqlar uchun ahamiyatli hisoblangan sog'lik, hayot, insoniylik, ilm, atrof muhitni asrash kabilardir. Adabiyotlar natijasida bunday qadriyatlar bir necha xorijiy davlatlar huquqqiy=me'yoriy xujjatlarida ustivor itimoiy norma sifatida belgilanganligini ko'rish mumkin.

Munozara bo'limi

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi bo'lmish umuminsoniy qadriyatlarning konstitusiyamizda ijtimoiy norma sifatida kiritilganligi va uning jamiyatimiz uchun ahamiyatini o'rganib chiqdik. Davlatimiz qomusining bunday umuminsoniy qadriyatlarni ustuvorligini ta'minlashi fuqarolarimizning erkin va farovon hayot kechirishiga zamin yaratadi va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Konstitusiyamizda mustahkamlangan normalar eng ilg'or xorijiy davlatlar tajribasiga mos bo'lib, mamlakatimizning farovon turmushiga, ilm -fanning rivojlanishiga osmoniz musaffoligini saqlashga, tabiatni hamda aholi salomatligini muhofaza qilishga xizmat qilmoqda.

Qo'llanilgan manbalar ro'yxati

1. Amnesty International (2020). "Death Penalty 2020: Facts and Figures."
2. Ekologik munosabatlarning konstitusiyaviy-huquqiy asoslari: milliy va xorijiy tajriba http://constitution.uz/oz/pages/ekologik_munosabatlar
3. Fundamental tadqiqotlar ilmiy -amaliy jurnali N3(2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-3> NURULLAYEVA Umida "Mahalla va oila "Ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti Sotsiologiyada qadriyatlarni o'rganish metodologiyasi
4. Gonzalez-Mena, J., & Siqueira-Batista, R. (2019). "Access to Healthcare in Brazil: A Comprehensive Review." *Health Policy and Planning*, 34(3), 237-245

5. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi O‘quv qo‘llanma Toshkent “Yuridik adabiyotlar publish” 2024
6. Ribeiro, J., & Santos, I. (2020). "Equity in the Brazilian Health System: A Critical Analysis." *Cadernos de Saúde Pública*, 36(5)
7. Paim, J., Travassos, C., Almeida, C., Costa, M., & Ribeiro, A. (2011). "The Brazilian Health System: History, Advances and Challenges." *The Lancet*, 377(9779), 1778-1797.
8. Santos, R., & Lima, L. (2016). "Health Care in Brazil: The Challenge of the Unified Health System." *International Journal of Health Services*, 46(2), 265-284.
9. Macinko, J., & Harris, M. (2015). "Brazil’s Family Health Strategy: A Model for Global Primary Health Care." *Journal of the American Medical Association*, 313(19), 2000-2001.
10. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "World Crime Trends and Emerging Issues and Responses in the Context of the COVID-19 Pandemic."
11. The World Factbook (CIA). "Country Comparisons: Death Penalty."
12. Human Rights Watch (2021). "World Report 2021: Events of 2020."
13. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi
14. Yangi konstitusiya 10 ta asosiy o‘zgarish <http://kun.uz/news/2023/05/02>
<http://lex.uz> koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarga tibbiy yordam ko‘rsatish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida